

MUSIQA MADANIYATI DARSLARINI STEAM VA INTEGRATSION TA'LIMIY YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISH

Rahmonqulov Abdujabbor Nadjimovich

Xalqaro innovatsion universiteti,

Pedagogika fakulteti,

“Pedagogika” kafedrası dotsenti.

<https://orcid.org/0009-0002-0419-1150>

Annotatsiya:

Ushbu maqola musiqa madaniyati darslarini STEAM va integratsion ta'limiy yondashuv asosida tashkil etishning mazmun va mohiyatiga qaratilgan. Shuningdek maqolada o'quvchilarning mantiqiy fikrlash doirasini kengaytirishda, ijodiy qobiliyatini o'stirishda musiqa madaniyati darslarini fanlararo integratsiyalashgan holda bog'lab o'qitilishi haqida ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Milliy dastur, DTS, integratsiya, inklyuziv ta'lim, kreativ, integrativ yondashuv, STEAM-ta'limi.

Аннотация:

В данной статье рассматриваются содержание и суть организации уроков музыкальной культуры на основе STEAM-подхода и интегрированного образовательного метода. В статье также описывается использование уроков музыкальной культуры в междисциплинарном интегрированном формате для расширения кругозора учащихся в области логического мышления и развития их творческих способностей.

STEAM-ta'limi DTS asosida beriladigan bilim, ko'nikma va malakalarning ilmiy jihatdan qanday qilib kundalik hayot bilan bog'liqligini ko'rsatish orqali sinfdagi dars mashg'ulotlari va maktabdan tashqari ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'quv tadqiqotlarini o'tkazish, tajribalarni bajarib ko'rish, loyihalashtirishga yo'naltirilgan ijodkorligini tarbiyalash, yangiliklar yaratishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirishga qaratilgan [4;2-b.].

STEAM Ta'limining asosiy xususiyatlaridan biri bu o'quvchilarni ijodiy fikrlashga (Arts) san'at orqali musiqiy ijodkorlikka, estetik va kreativ¹ yondashuvni, XXI asr ko'nikmalari ya'ni o'quvchilarda kreativlik, tanqidiy fikrlash, jamoada ishlash va innovatsion tafakkurni shakllantirishdan iborat.

STEAM ta'limiy yondashuvi o'quvchilarga dunyoni tizimli ravishda o'rganishga, atrofda ro'y berayotgan jarayonlarni mantiqiy mushohada qilishga, ulardagi o'zaro aloqani anglab yetishga, o'zi uchun yangi, noodatiy va qiziqarli narsalarni ochishga imkon beradi. Qandaydir yangilikni kutish orqali o'quvchida qiziquvchanlikni rivojlantiradi. O'zi uchun qiziqarli masalani aniqlab olishni, uning yechimini topishning algoritmini ishlab chiqishni, natijalarini tanqidiy baholashni, fikrlashni shakllantirishga olib keladi. Jamoaviy faoliyat olib borish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bularning barchasi o'quvchi rivojlanishining yuqori bosqichga ko'tarilishini va kelajakda to'g'ri kasb tanlashga zamin yaratadi.

Musiqa madaniyati fani o'quv daturi ham STEAM yondashuv asosida takomillashtirilib, unda o'quvchilarning mantiqiy fikrlash doirasini kengaytirishga, ijodiy qobiliyatini o'stirish, sog'lom turmush tarziga amal qilish, o'z mehnatidan zavqlanish amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan holda, mazmunan yangilandi.

- Musiqa madaniyati fani o'quv dasturi mazmuni fanlararo, sinflararo va mavzulararo integratsiya² qilindi;

- Sinflar va fanlararo mavzulardagi uzviylik va uzluksizlik ta'minlandi;

- Fanlar va sinflar orasidagi takrorlanishlarning oldi olindi;

- O'quvchilarni yosh psixo-fiziologik xususiyatlarini inobatga olgan holda yangi mavzular kiritildi;

- Mavzularni o'qitishga bo'lgan yondashuvni o'zgartirish muhim vazifa etib belgilandi;

Musiqa madaniyati fani o'zaro ona tili va adabiyot, matematika, biologiya, fizika, geografiya, tasviriy san'at va boshqa fanlar bilan bog'lab o'qitiladi. Dars jarayonida quyidagi fan yo'nalishlari bilan o'zaro aloqalar amalga oshiriladi:

Ona tili va adabiyot darslaridan so'z boyligi boyitiladi, she'rlarni badiiy ifodali o'qish, yod olish va tahlil qilish ko'nikmalari shakllantiriladi, og'zaki va yozma nutq atamalariga oid bilimlar rivojlantiriladi;

Tarix darslaridan milliy an'analar, urf-odatlar, o'zbek va jahon san'ati va madaniyatini kelib chiqish va rivojlanish tarixi bilan tanishadilar;

Matematika darslaridan turli matematik o'lchovlar asosida notalarni, pauzalar cho'zimini hisob-kitoblarida, musiqiy o'lchovlar ($2/4$, $3/4$, $3/8$, $6/8$, $4/4$ va boshqalar)ni qo'llashda hamda fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda foydalanadilar;

Geometriya darslaridan gorizontial va vertikal chiziqlarni nota yo'lida qo'llashni o'rganadilar;

Fizika darslaridan ovoz tembri, kuchi va ovoz chastotalari va diapozonlarni hosil bo'lish qonuniyatlaridan foydalanadilar;

Biologiya darslaridan inson organizimining tuzilishi, qon tomir tizimi, og'iz bo'shliqlari va nafas yo'llarini faoliyatini o'rganadilar;

Geografiya darslarida mamlakatlarning geografik joylashuvi iqtisodiyotda va madaniy rivojlanishida tutgan o'rni haqidagi ma'lumotlardan foydalanadilar;

Informatika darslarida o'rganilgan turli grafik dasturlarga innovatsion yondashgan holda, nota va ovoz muharririning turli dasturlaridan foydalanishni, boshqarish asoslarini, diagramma tuzishni o'rganadilar; [4;4-b.]

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki STEAM ta'limi o'quvchilarni ijodiy fikrlashga, ijodiy qobiliyatini o'stirishga, musiqiy ijodkorlikka, mantiqiy fikrlash doirasini kengaytirishga, sog'lom turmush tarziga amal qilish, o'z mehnatidan zavqlanish kabi amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga, ularda jamoada ishlash, innovatsion tafakkurni, estetik va kreativ yondashuvni shakllantirishda keng imkoniyatlar yaratib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1 .O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentabrdagi "Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3931-sonli qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risidagi 2022 yil 11-maydagi PF-134-sonli farmoni.

3. Т.С.Волосовес, В.А.Маркова, С.А.Аверина. СТЕМ-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. М. Бином. Лаборатория знаний 2019.

4. Umumiy o'rta ta'limning milliy o'quv dasturi loyihasi (PF-6108-son 06.11.2020 y.) -T.: 2020.

5. "STEAM ta'lim tizimi nima?" <https://www.integer.uz/steam>